

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayrıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand mámleketlik
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

JASALMA USILDA ANA PALHÁRRE JETISTIRIW

A.K.Tleumuratov., U.A.Zirapova

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali.

Annotaciya. Bul maqalada palhárre jasalma túrde ana palhárre jetistiriw jolları hám olardı asrap abaylaw, olardı azıqlandıırıw, uyadağı temperaturanı qadaǵalaw jumısları berilgen.

Gilt sózler. Hárre, sherbet, pal, máwsim, mikroelement.

Ózbekistan Respublikası Ministrler kabinetiniń 12.06.2023 jıldıǵı 239-sanlı “Palhárreshilik tarawın qollap-quwatlaw hám awıl xojalıǵı eginlerin palhárre menen shańlatıwǵa shekem qosımsha is-ilajlar” tuwrısındaǵı qararında 2023-2024 jıllarda palhárre shańaraqları sanın 48800 ge kóbeytiriw hám pal jetistiriwdi 1643 tonnaǵa jetkeriw, al palhárreshilik subektlerde 2050 ge hám jergilikli sharayatta jetistiretuǵın ana hárreler sanın 47801 ge kóbeytiriw kórsetilgen.

Sonıń ushin da házirgi kúnde palhárre semyasiniń ónimdarlıǵın asiriw maqsetinde, erte báhárden baslap ana palhárrege bolǵan talap júdá úlken boladı. Palhárreshilikte ana palhárre jetistiriw tiykarinan tabiyǵiy hám jasalma jol menen ámelge asiriladi. Bulardan bolsa jasalma jol menen ana palhárre jetistiriw texnologiyası keń rawajlanǵan. Bizge belgili, respublikamızǵa shetten basqa túrge tiyisli ana palhárreler kóplep keltirilmekte, bul túrlerdi ónimdarlıq qásiyetleri, maslasiwin úyreniw global esaplanadi. Sol sebepten, palhárrelerdi semya ónimdarlıǵına tásirine qaratilǵan texnologiyani ilimiy tiykarların úyreniw boyınsha ilimiy izertlewler ótkiziw áhmiyetliginen dálil beredi.

Házirgi kúnde Respublikamızǵa parodalı ana palhárreler shetten keltirilip atır. Respublikamız ıqlım sharayatı qolay bolǵanlıǵı sebepli 6-8 ay ana palhárre jetistiriw imkaniyatı bar. Jasalma usılda ana harre jetistiriwdi eki jol menen ámelge asıramız:

1 Tárbiyalawshı sem’ya tayarlaw.

2 Lichinkalardı ana hárre uyasında tárbiyalaw jolı menen ámelge asırıw múmkin.

1. Tárbiyalawshı sem’ya tayarlawda bir neshe usıl qollanıladı, biraq bunda eń jaqsı násillik kásiyetlerine iye palxárre sem’yasın alıw kerek.

Palxárre lichinkaların tárbiyaǵa qoyıwdan 3-4 kún aldın, ana xárre shıqqaǵa deyin hár kúni palhárre sem’yasına qosımsha ráwishte 0,5l qoyıw sheker sherbetinen yamasa pal qosılǵan perga aralaspasınan berip turıladı. Palhárre ramlarına hárreler jaylasatuǵın qılıp qısqartıladı, uyalar ısıtıladı, diafragma hám tam astına ısıtatuǵın kópshikler qoyıladı.

2. Lichinkalardı ana xárre tárbiyasına tayarlaw. Lichinkalar ana hárre tárbiyasına xár qıylı usılda: jasalma tabaqshalarğa otırǵızıw jolı menen hám otırǵızbastan tayarlanadı. Jasalma yacheyka – «tabaqsha» tayaarlaw. Házirgi shárayatta lichinkalardı tárbiyalaw ushın zárúr bolǵan tabaqshalar mumnan jasalma usılda tayarlanadı. Bunıń ushın ağash tayaqshadan ramalap qálip tayarlanadı hám onıń ushın qaǵaz benen tegislenedi. Qálip penen tabaqtıń diametri 8-9 mm, shuqırlıǵı 9-10 mm bolıwı kerek. Qalıpten túsirilgen tabaqshalar sabıw ramına kesip alınǵan yacheykalar sıyaqlı japıstırıladı, keyin tabaqshalardı tegislew ushın 2-3 saatqa palhárrelerge beriledi.

Sherbet taza xám suyıq bolıwı kerek, qurıp baratırǵan bolsa, bir tamshı suw menen suyılıtırıladı. Keyin lichinkalardıń arqasınan shpatel' menen tabaqshaǵa salınadı. Bul jumıslardı 25-30⁰ temperaturada, hawa ıǵallıǵı 75-80% bolǵanda, ıssıxanalarda 15-20 minut dawamında bejeriw kerek, bolmasa lichinka hám sherbet hám qurıp qalıwı múmkin. Máyekten shıqqan kerekli muǵdarda násil bar mum inleri hárrexanada islep turǵan xanaǵa (lichinkalar shamallap qalmawı ushın) qappaqı bekkem jabılatuǵın yashikte alıp klinedi. Ana hárre sherbeti roylanǵan ana xárre uyasına ya bolmasa, «jetim sem'ya» shólkemlestirip tesilgen ana hárre uyasınan alınadı. Turaqlı ana hárre tayaarlaw waqtında 1-2 pechatlanbaǵan, aldın sabılǵan ana hárre uyaaları alınadı.

Jetilgen analıqlardı saylap alıw. Ana pal hárreler shıǵıwdan aldın jetilgen analıqlardı tárbiyashi shańaraqtan alıw kerek. Ana pal hárreler ádetke kóre 11-13 kúnde shıǵadı. Tájiriybeler ıssı hawada ana pal hárre kóbinese on birinshi kúni shıǵatuǵının kórsetedi. Hawa suwıq bolǵanda 1-2 kúнге keshigiwi múmkin. Hár qanday jaǵdayda ana pal hárrelerdiń tárbiyalanıwshı shańaraqtan shıǵıwına jol qoymaw kerek, sebebi birinshi shıqqan ana pal hárre qalǵan barlıq analıqlardı kemirip taslaydı.

Ana pal hárrelerden jas shańaraqlardı qalıplestiriwde, nukleuslarǵa bóliwde paydalanıw múmkin. Analıqlardı arnawlı pitomnik-ramkalarda yamasa ana pal hárresiz shańaraqlarda, inkubatorǵa qoyılatuǵın ketekshelerde saqlaw múmkin.

Tábiyatımız ushın bul jaǵday shınında da kútilmegen boladı. Bul dáwirde pal hárrelerge azıq qant sherbet túrinde berilip turılsa da, biraq gúl shańınıń bolmawı ádewir qıyınshılıq tuwdıradı. Bunday dáwirde ana pal hárresi lichinkaların dánekerlew jumısı ádetiy aprel ayınıń basınan aydın aqırǵı kúnlerine shekem sozıladı.

Pal hárreshiler ushın bul múddettegi tiykarǵı wazıypalar eń aldın menen, tolıq pal hárre jetistiriwge erisiw hám qala berse, olardıń sanın imkanı barınsha kóbeytip, pal hárre paketlerin hám pal jıynaw máwsiminde ónim "irge tasın" bekkemrek etip qoyıwdan ibarat.

Dál usı waqıtta shańaraqlarda qosımsha pal hárreler jetistiriw múmkin. Bunıń ushın qıslaǵan shańaraqtan qosımsha ana pal hárreler esabınan jańa shańaraqlardı payda etiw kerek. Qolaylı waqıtlarda qalıplesken jańa pal hárre shańaraqları esabınan pal jıynaw kólemin 62 procentke shekem arttırıw múmkin. Jańa shańaraqtıń qalıplesiwi baǵıwdaǵı tiykarǵı shańaraqlardıń kúshine, sonday-

aq, pal jıynaw dáwiriniń baslanıwı hám qansha waqıtqa sozılıwına baylanıslı. Qala berse, jańa ana pal hárreler salamat hám kúshli bolıwı kerek.

Atalanǵan ana pal hárrelerdi alıwdıń qolaylı dáwiri fizikalıq jaqtan tolıq erkek pal hárrelerdiń ámeldegi muǵdarına baylanıslı. Qubla aymaqlarda bul process tiykarınan apreldiń ekinshi-úshinshi on kúnligine tuwra keledi. Ádetke kóre, ana pal hárreler óz ómirinde bir márte hám bir waqıttań ózinde bir neshe (7-10) erkek pal hárreler menen shaǵılısadı hám tuqım onıń spermatekasında jıynaladı. Pal hárresindegi erkek pal hárrelerdiń kópligi ana pal hárrelerdiń sapasına tásir etedi.

Jas ana pal hárrelerdi erkek pal hárreler menen birge shaǵılıstırıw ushın, hátte óndiriste qollanılmaytuǵın jasalma tuqımlandıruwǵa shekem hám sol sıyaqlı hár túrli usıllardan paydalanıladı. Eń únemlisi, pal hárresinde kishi shańaraqlar mikronukleuslerdi qalıplestiriw. Nukleuslar standart ramkalardıń 1/6 yamasa 1/4 bólimine tuwrı keletuǵın kishi shańaraqlar bolıp tabıladı. Mikronukleuslerdiń kórinisi hám dúzilisi hár túrli.

Mikronukleuslı uyalar bir orınlı, kóp orınlı da bolıwı múmkin. Kóp orınlı mikronukleus sharayatındaǵı shańaraqlar, bir-birin óz-ara jılıtıp tursa da, shaǵılısıwdan qayıtıp atırǵan ana pal hárreler baǵdardı joǵaltıp, jat uyalardı kirip, joǵalıp ketiwi de múmkin. Mikronukleus uyaları qanshelli úlken bolsa, olarda tolıq ana pal hárrelerdi alıw imkaniyatı sonshelli kóp boladı.

Ana pal hárresin jetilistiretuǵın xojalıqlarda sapalı urıqlanǵan ana pal hárresin alıw ushın kóbinese tórt orınlı mikronukleuslardan paydalanıladı. Hár bir shańaraqtıń ushıp shıǵıw ornı (tesigi) hár tárepke birewden tuwrı keledi hám olar hár qıylı reńlerge boyaladı. Hár bir mikronukleustıń bóliminde standart ramkanıń tórtten bir bólimine tuwrı keletuǵın 2-3 kishkene ramkalar boladı. Bul usılda urıqlanǵan ana pal hárrelerdi alıw ushın 100-150 g pal hárre kerek. Bul usılda qollanıwdıń tiykarǵı kemshiligi sonda, urıqlanǵan ana pal hárrelerdi tar jerde, uzaq waqıt uslap turıwǵa tuwra keledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Isamuxammedov A.I. Asalarichilik, 1995, Toshkent, O'qituvchi nashriyoti.
2. Isamuxammedov A.I., Nikadambaev X.K. Asalarichilikni rivojlantirish asoslari. "Sharq" matbaa nashriyoti. Toshkent, 2013.
3. Qaxramonov B.A. va boshqalar. Shaxsiy yordamchi, dexqon va fermer xo'jaliklarida asalari oilasini parvarishlash. Toshkent, 2009, "Universitet" nashriyoti.
4. Kraxotin. N.F. Uzbekistonda asalarichilik 1991 Toshkent «Mexnat» nashrieti.
5. To'raev O.S., Eshdavlatov O., Nazarov E. Asalari ko'chi va uning oldini olish choralari. "Munis" nashriyoti. Toshkent 2014.
6. To'raev O.S., Eshdavlatov O.Z. Asalari oilasi qishlovi va uni tashkil etish. "Munis" nashriyoti. Toshkent 2014.